

Sesto San Giovanni, 02/07/2024

**Oggetto: Risposta ai Revisori relativa alla Sperimentazione PNRR-POC-2023-12377828
NAIROBI “Studio NAIROBI – Metodologie di Neuromodulazione nel trattamento
dell’obesità e del diabete di tipo 2”**

Protocollo n. 317/24

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 317/24) pervenutami circa l’esito della seduta del Comitato Etico
svoltasi in data 18/06/2024 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

1. *“Disegno dello studio complesso e di non univoca interpretazione; in particolare non si comprende se si opta per uno studio fattoriale e in tal caso con quale finalità (massimizzazione dell’efficienza nella valutazione di efficacia o stima dell’interazione). La dimensione del campione è subordinata alla tipologia di disegno prescelto”*

Innanzitutto, intendiamo ringraziare i revisori per questa osservazione che ci consente di chiarire meglio quali siano gli obiettivi dello studio in oggetto, utilizzando il tipo di analisi più appropriata per dimostrare le nostre ipotesi. Concordiamo con i revisori che si tratta di uno studio complesso e di non facile interpretazione; tale complessità nasce dal fatto che lo studio si svolgerà in due differenti Centri che, pur avendo un “focus” comune nel trattamento delle patologie endocrino/metaboliche in oggetto, sono dotate di competenze, professionalità e dotazioni differenti, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di neuromodulazione, che richiedono una formazione specifica degli operatori.

In particolare, per quanto riguarda l’osservazione relativa al disegno dello studio, abbiamo optato per rivedere il calcolo del *sample size*, seguendo un disegno fattoriale 2x2. I fattori oggetto di studio sono il trattamento di neuromodulazione (rTMS e tDCS) e l’approccio *lifestyle*, pertanto i soggetti saranno randomizzati con rapporto 1:1:1:1 ai seguenti gruppi (vedi sezione 3.1 del protocollo):

- 1: trattamento di neuromodulazione (rTMS per l’OU1 o tDCS per l’OU2) + approccio *lifestyle* convenzionale MD (dieta mediterranea e attività fisica aerobica);
- 2: trattamento di neuromodulazione (rTMS per l’OU1 o tDCS per l’OU2) + diverso approccio *lifestyle* KD [dieta chetogenica + attività fisica aerobica];
3. trattamento di *sham* (placebo) + approccio *lifestyle* convenzionale MD (dieta mediterranea e attività fisica aerobica);
- 4: trattamento di *sham* (placebo) + approccio *lifestyle* con dieta alternativa KD (dieta chetogenica + attività fisica aerobica).

Specifichiamo che al fine del calcolo del *sample size*, rTMS e tDCS vengono considerati equivalenti in termini di effetto sulla riduzione di peso.

Sulla base di tale rivalutazione, è stato stimato un *sample size* totale di 224 partecipanti, divisi equamente nelle due unità (112 pazienti per ciascuna unità, ossia 28 soggetti per ciascuno dei 4 gruppi elencati sopra). Specifichiamo, però, che tale numerosità permetterà di testare unicamente

gli effetti principali della neurostimolazione e del programma di lifestyle non convenzionale, ma non la combinazione dei due. Le variazioni relative al nuovo calcolo del *sample size* e al disegno dello studio sono state apportate nel testo del protocollo.

Auspichiamo che questa rivisitazione possa aver chiarito gli obiettivi dello studio e di conseguenza, consentito di calcolare correttamente la numerosità del campione.

2. *Per valutare la Transmucosal Oxygen Tension nel protocollo è previsto l'utilizzo del device TCM CombiM Radiometer (Medical Aps, Bronshoj, Denmark) di cui non è fornita alcuna documentazione*

Il sistema di monitoraggio transcutaneo della pO₂ rilevato tramite il dispositivo TCM CombiM Radiometer è un sistema brevettato, dotato di marchio CE.

Si allega alla presente lettera Manuale di descrizione ed operativo della metodica in oggetto.

3. *Documentazione relativa ai dispositivi utilizzati molto scarsa; per il dispositivo per l'rTMS non è esplicito se marcato CE e la validità del certificato dell'altro dispositivo non è chiara.*

Tutti i sistemi di neuromodulazione utilizzati in questo progetto (rTMS e tDCS) hanno una marchiatura CE.

Storicamente, in considerazione della capacità della Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva di modulare l'eccitabilità corticale in maniera non invasiva, ad oggi è ampiamente utilizzata nel trattamento di numerose malattie neuropsichiatriche. Nel 2008, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato l'uso della TMS per la depressione resistente alla terapia farmacologica e, più recentemente, per l'emicrania e il disturbo ossessivo-compulsivo. Nell'Unione Europea, varie versioni di bobine di TMS profonde hanno ottenuto il marchio CE per il morbo di Alzheimer, l'autismo, il disturbo bipolare, l'epilessia, il dolore cronico, il disturbo depressivo maggiore, il morbo di Parkinson, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD), la schizofrenia (sintomi negativi) e la dipendenza dalla nicotina.

Poiché nei pazienti con obesità sono state osservate disfunzioni del sistema dopaminergico meso-cortico-limbico e della corteccia prefrontale (PFC), (area cerebrale preposta alle funzioni esecutive), simili a quelle evidenziate nelle dipendenze, nei nostri precedenti studi ed in quello in oggetto, abbiamo utilizzato un protocollo di stimolazione sovrapponibile a quello utilizzato per il trattamento della dipendenza da nicotina (vedi: *Dinur-Klein L, et al. Smoking cessation induced by deep repetitive transcranial magnetic stimulation of the prefrontal and insular cortices: a prospective, randomized controlled trial. Biol Psychiatry. 2014 Nov 1;76(9):742-9. doi: 10.1016/j.biopsych.2014.05.020.*)

Similmente alla rTMS, la stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) è un trattamento approvato dalla UE per il disturbo depressivo maggiore nel Regno Unito, nell'UE, in Australia e in Messico.

Si allega alla presente lettera, documentazione più esaustiva delle due metodiche di Neurostimolazione e certificazione aggiornata di entrambe.

4. *Non è specificato come e da chi vengano trattati i dati inerenti la sfera sessuale considerando che questa parte di indagine è svolta in collaborazione con un altro centro di ricerca*

Le procedure relative alla sfera sessuale saranno svolte in collaborazione con l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, tuttavia esse si svolgeranno in sede presso l'UO1 (U.O. di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche – IRCCS MultiMedica), lì dove i pazienti saranno arruolati.

In particolare, tali procedure verranno eseguite dai medici coinvolti nella sperimentazione che operano presso l'UO1, dopo essere stati formati dagli specialisti dell'Azienda Ospedaliera Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano. Le procedure si svolgeranno sotto la supervisione degli stessi specialisti. Pertanto, la proprietà dei dati sarà in capo alla struttura IRCCS MultiMedica ed il responsabile del trattamento dei dati sarà il Principal Investigator dello studio, Prof. Livio Luzi.

Tale aspetto di collaborazione nonché le modalità di esecuzione dei test relativi alle disfunzioni sessuali sono state esplicitate anche nel protocollo (sezione 3.3, pag. 21).

5. *Non viene data nessuna indicazione sui questionari benchè il protocollo ne preveda diversi.*

Una sezione con descrizione dettagliata di tutti i questionari che verranno utilizzati nello studio [Food Cravings Questionnaire-Trait (FCQ-T), Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), State and Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Depression Inventory (BDI), Diabetes quality of life (DQoL), Fatigue Severity Scale (FSS), International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Female Sexual Function Index (FSFI), International Index of Erectile Function (IIEF)-5] è stata inserita nel protocollo (vedi sezione 3.3 del protocollo). Inoltre, per ogni questionario, è stata fornita la relativa citazione bibliografica. Tutti i questionari saranno somministrati ai pazienti nella versione validata in lingua italiana.

6. *Anche se citata in diversi documenti e effettivamente necessaria viste le procedure non prive di rischi, non è stato allegato alla documentazione neanche un preventivo di assicurazione.*

Come indicato nei vari documenti, abbiamo previsto una copertura assicurativa per tutti pazienti arruolati nello studio. Si allega alla documentazione preventivo di polizza ricevuta da una compagnia assicurativa. Siamo in attesa di ricevere altri preventivi.

7. *Nel consenso informato dell'IRCCS MultiMedica non è descritto come vengono eseguite le indagini relative alle disfunzioni della sfera sessuale. Pur trattandosi di indagini opzionali ritengo opportuno che sia spiegato nel consenso in che cosa consistono, per i soggetti che decidessero di sottoporsi a queste.*

Ringraziamo i revisori per averci segnalato questa svista. Concordiamo sulla necessità di rendere edotto il paziente circa le modalità di svolgimento ed i possibili rischi/eventi avversi associati a tali indagini, anche se opzionali.

Una sezione è stata aggiunta sia nel protocollo (sezione 3.3) che nei Moduli di Consenso ed Informativa ai pazienti.

8. *Il protocollo prevede due diversi "studi" al suo interno svolti su una popolazione simile ma*

ognuno con un proprio obiettivo primario, un proprio sample size, e follow-up diverso.

Come già indicato al punto 1, concordiamo con i revisori che si tratta di uno studio complesso e diversificato nelle sue parti, relative alle due unità operative. La differenziazione, come già precedentemente spiegato, è dovuta alle differenti competenze, professionalità e dotazioni, dei due Centri coinvolti nello studio.

Pur non potendo uniformare la procedura di neurostimolazione ed alcune indagini strumentali (es. pletismografia corporea, elastografia epatica, misurazione della forza muscolare tramite Handgrip...), nella presente revisione, abbiamo cercato di uniformare i gruppi analizzati, la durata/frequenza del trattamento di neurostimolazione, la durata del follow-up, alcune procedure come i questionari.

L'outcome primario dello studio rimane valutare se la metodica della neuromodulazione (sia nella forma della rTMS per l'UO1 che della tDCS per l'UO2) sia più efficace dello SHAM nel favorire il calo ponderale in soggetti affetti da obesità. Secondariamente, questo studio consentirà di valutare se un approccio lifestyle alternativo abbia un impatto differente sul calo ponderale rispetto ad un approccio lifestyle convenzionale.

- 9. All'interno del foglio informativo va inserito apposito paragrafo contenente esaustiva informativa sulla polizza assicurativa ai sensi del D.M. del 14.07.2009 a copertura dei danni connessi alla partecipazione all'indagine clinica, ove vanno indicati il numero di polizza, i termini di operatività della polizza, i termini per la copertura postuma, i massimali di danno coperti dalla polizza e tutte le altre informazioni in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. del 14.7.2009*

Si allega nuova versione dei moduli di consenso informato contenenti un paragrafo sulla polizza assicurativa. Non sono presenti dettagli relativi al numero di polizza e massimali in quanto in via di definizione (vedi punto 6). Si allega documentazione a supporto della richiesta ad AON e riscontro ricevuto da compagnia assicurativa HDI.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Principal Investigator
---Prof Livio Luzi----

Allegati:

- *Protocollo - NAIROBI Study - PI Luzi - Pujia - vers 1.1 del 2.7.2024 - TC*
- *Protocollo - NAIROBI Study - PI Luzi - Pujia - vers 1.1 del 2.7.2024 - CLEAN*
- *SINOSSI - NAIROBI Study - PI Luzi - Pujia - vers 1.1 del 2.7.2024 - TC*
- *SINOSSI - NAIROBI Study - PI Luzi - Pujia - vers 1.1 del 2.7.2024 - CLEAN*
- *Consenso informato-Foglio informativo-Modulo Privacy-Studio NAIROBI MultiMedica - versione 1.1 2.7.2024 - TC*

- *Consenso informato-Foglio informativo-Modulo Privacy-Studio NAIROBI MultiMedica - versione 1.1 2.7.2024 – CLEAN*
- *Consenso informato-Foglio informativo-Modulo Privacy-Studio NAIROBI AOU CZ - versione 1.1 2.7.2024 – TC*
- *Consenso informato-Foglio informativo-Modulo Privacy-Studio NAIROBI AOU CZ - versione 1.1 2.7.2024 – CLEAN*
- *Lettera MMG Centro MultiMedica – v 1.1 del 2.7.2024 TC e CLEAN (2 allegati)*
- *Lettera MMG Centro AOU CZ – v 1.1. del 2.7.2024 TC e CLEAN (2 allegati)*
- *Documentazione Dispositivi (6 allegati)*
 - 1) *TCM CombiM Radiometer (1 allegato)*
 - 2) *Certificazione relativa a rTMS (1 allegato)*
 - 3) *Certificazione relativa a tDCS (4 allegati)*
- *Polizza_SCHEDA OFFERTA AON - STUDIO NAIROBI con Doc HDI*